

**INGLIZ TILIDAGI MATNLARNING O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH
JARAYONIDA YUZAGA KELGAN GRAMMATIK VA LEKSIKOLOGIK
O‘ZGARISHLAR TAHLILI (NEIL FILIP QALAMIGA MANSUB “ROBIN
GUD” ROMANI MISOLIDA)**

Sunnatova Sevara Sirojiddin qizi

Termiz davlat universiteti, Gid hamrohligi va

tarjimonlik faoliyati yo‘nalishi talabasi

email: windysd2807@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Neil Filip qalamiga mansub “Robin Gud” romanidagi matnlarning ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasi jarayonida yuzaga kelgan grammatik va leksikologik o‘zgarishlarni, ularning asardagi o‘rni va mohiyatini ko‘rib chiqildi, lingvistik nuqtai nazardan o‘quvchi anglashi uchun qo‘shimcha tushunchalar berildi va unga ta‘sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilindi. Shunga ko‘ra tahlil jarayonida bir nechta matnlar ko‘rib chiqildi. Maqolada tarjimon ularni o‘zbek tiliga o‘g‘irishda etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilgan.

Kalit so‘zlar: ingliz-o‘zbek tarjima, antroponim, toponim, grammatika, transliteratsiya, semantika, fonetika, leksikologiya, etimologiya.

**ANALYSIS OF GRAMMATICAL AND LEXICAL CHANGES IN THE
PROCESS OF TRANSLATING ENGLISH TEXTS INTO UZBEK (ON THE
EXAMPLE OF THE NOVEL “ROBIN GUD” BY NEIL PHILIP)**

ANNOTATION

This article examines the grammatical and lexical changes that took place during the translation of the texts of the novel “Robin Hood” by Neil Philip from

English into Uzbek, their role and significance in the work, in order to understand the reader from a linguistic point of view. additional concepts were given and analyzed taking into account the factors influencing it. Accordingly, several texts were considered during the analysis. In the article, the translator suggested templates for etymological, lexical, semantic and phonetic analysis in translating them into Uzbek.

Keywords: grammar, transliteration, semantics, phonetics, lexicology, etymology

АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ И ЛЕКСИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА НИЛА ФИЛИПА “РОБИН ГУД”

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются грамматические и лексические изменения, произошедшие при переводе текстов романа Нила Филипа «Робин Гуд» с английского языка на узбекский, их роль и значение в произведении, с целью понимания читателем с лингвистической точки зрения были даны и проанализированы дополнительные понятия с учетом влияющих на него факторов. Соответственно, при анализе было рассмотрено несколько текстов. В статье переводчик предложил шаблоны для этимологического, лексического, семантического и фонетического анализа при переводе их на узбекский язык.

Ключевые слова: грамматика, транслитерация, семантика, фонетика, лексикология, этимология.

KIRISH

Nil Filip - yozuvchi, folklorshunos va shoir. U 1955 yilda Nyu-Yorkda tug'ilgan. Rassom Emma Bredfordga uylangan va Angliya Ting Kotsvolds shahrida yashagan. Neil so'zlarni, she'riyatni va hikoya qilish san'atini uning barcha turlarini

yaxshi ko'rgan. Uning ko'plab kitoblari orasida “Ajoyib g'azab”, “Viktoriya qishlog'i hayoti”, “Zolushka tarixi”, “Ingliz xalq ertaklarining pingvinlar kitobi”, “Mifologiya” (Filip Uilkinson bilan), “Buyuk sir”, “Ser Gavayn haqidagi ertak”, “Odissey sarguzashtlari” kabilari ma'lum va mashhurlaridir. Nil ko'plab jurnallarga, jumladan “The Times and Signal: Approaches to Childrens Books” jurnaliga o'z hissasini qo'shgan, shuningdek, sahna, ekran va radio uchun asarlar yozgan. Uning ishi ko'plab mukofot va sharaflarga sazovor bo'lgan, jumladan Amerika folklor jamiyatining Ezop mukofoti va Bolalar adabiyoti assotsiatsiyasining adabiy tanqid kitobi mukofotlari egasi hisoblanadi [1].

Robin Gud – o'rta asrlar ingliz xalq balladalarining mashhur qahramoni, o'rmon qaroqchilarining olijanob rahbari hisoblanadi. Afsonaga ko'ra, u o'zining “Merry Shervud qaroqchilari” guruhi bilan birga harakat qilgan. Nottingem yaqinidagi Shervud o'rmonida - boylarni talon-taroj qilgan, o'ljani kambag'allarga bergan. 19 -asrda Frensis Child tomonidan nashr etilgan ingliz balladalarining eng keng qamrovli to'plamlaridan birida Robin Gud haqida 40 ta asar mavjud bo'lgan. Robin Gud qirol Artur bilan bir qatorda folklor doirasidan chiqib, muhim madaniy voqelikka aylangan ingliz balladalarining afsonaviy qahramonlaridan biri - u haqida balladalar mavzularida adabiy asarlar yozilgan, spektakllar sahnalashtirilgan, ko'plab filmlar suratga olingan [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODIKASI

Asar tarkibidan tahlil uchun olingan matnlarda toponimlar, antroponimlar va boshqa til birliklari uchraydi, shu sababli matnlarni tushunish, har bir so'z ma'nosi va izohini ko'rib chiqish muhimdir. Hozirgi kunda global muloqot bilan ajralib turadigan dunyoda tillar ortasida axborot almashishda tarjima asosiy rol o'ynaydi. Ma'noni bir tildan boshqa tilga yetkazishning tabiiy va professional davomiyligi bo'yicha harakat qilish uchun tarjimon tarjima strategiyalari deb ataladigan ba'zi ko'nikmalarni o'rganishi kerak. Tarjimonning tarjima jarayonida duch keladigan muammolarni hal qilish vositalariga strategiyalar deyiladi. Turli olimlar tarjima

aktining jihatlariga turlicha qarashgan, shuning uchun ular strategiyaning har xil turlarini belgilaydilar va tavsiflaydilar. Lorscher (1991) ta’kidlaganidek, tarjima strategiyasi tushunchasi tarjima nazariyasida kamdan-kam uchraydi va aniq ta’riflanmagan. Lorscherning fikriga ko’ra, tarjima strategiyasi “individ duch keladigan muammoni ya’ni matn segmentini bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishning ongli jarayonidir.(Lorscher, 1991). Vinay va Darbelnet tarjima qilishning faqat ikkita usulini eslatib o’tadi: to’g’ridan-to’g’ri yoki so’zma-so’z tarjima va o’zgartirilgan tarjima.Hejvovski (1992) asosiy tarjima strategiyalariga yuzaki strategiya, vaziyat ramkasini tanlash strategiyasi, ssenariy strategiyasi va sxema strategiyasini kiritadi. Hejvovski (1992) ga ko'ra, yuzaki strategiya (sintagmatik deb ataladi) ikki tilning mos keladigan sirt tuzilmalarini avtomatik bilishga asoslangan. Bu strategiya odamga o’zi to’liq tushunmagan matnlarni yoki parchalarni tarjima qilish imkonini beradi. Ssenariy strategiyasi hodisalar yoki harakatlarning odatiy ketma-ketligini bilishga asoslanadi. Uni qo’llash odatda ikkala madaniyatning haqiqatlari haqida ma'lum bilimlarni talab qiladi. Bu strategiyasi tarjimada ko’proq moslashuvchanlikni ta’minlaydi va muhim o’zgarishlarga imkon beradi [3]. “Tarjima jarayonining mohiyati asl nusxada aks etgan shakl bilan mazmunning birligini, yaxlitligini saqlash uchun bo’lak tildan muqobil vositalar qidirib topishdan iborat.” [4, 149]

NATIJALAR

Mazkur maqolada “Robin Gud” asari tarjimasi jarayonida antroponimlar, toponimlarning, grammatik va leksikologik til birliklarining tahlili ko’rib o’tildi. Bunda 3 antroponimni, 2 toponimni va matnlardagi sintaktik birliklarning leksikologik va grammatik tahlili, asarda tutgan o’rni, xarakteri, morfologik ma’nosi ko’rib chiqilgan va o’zbek tiliga ularni tarjima qilish masalalari hamda tarjima jarayonida yuzaga kelgan muammolarga yechimlar taklif etilgan. Bular quyidagilar: Robin Gud, Ser Jorj Gamvel, Vilyam Fitzus va antoponimlari, Shervud o’rmoni, Nottingem toponimlari.

MUHOKAMA

O'zbek tili lug'at boyligining kattagina qismini insonlarga qo'yiluvchi maxsus nomlar tashkil etadi. Kishilarning atoqli otlari fanda antroponimlar deb yuritiladi. Antroponim (lotincha: antropos - odam, onima - ism, nom) kishi nomi demakdir [6.336b]. Kishi nomlariga xos xususiyatlarni o'rganuvchi onomastikaning bir bo'limi antroponimikadir. Antroponimlar til lug'at tarkibida o'z o'rniga va tizimiy xususiyatlariga ega. Yuqorida qayd qilinganidek, har bir onomastik tizim yana mayda tizimchalarga bo'linadi. Jumladan, atoqli otlar sistemasiga kiruvchi antroponimlar ham o'z navbatida boshqa mayda sistemalarga bo'linadi.

Bular quyidagilar:

1. Ismlar;
2. Familiyalar;
3. Ota ismlari;
4. Taxalluslar;
5. Laqablar [5]

Toponimika (yun. topos — joy va onyma — ism, nom) — jo'g'rofiy nomlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, o'zgarishi, va to'g'ri yozilishini o'rganuvchi fan. Geografik atoqli nomlarni, ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiy etimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'lim. Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui — toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Toponimlar ham, til leksikasining bir qismi sifatida boshqa hamma so'zlar singari til qonuniyatlariga bo'ysunadi, lekin o'zining paydo bo'lishi va ba'zi ichki xususiyatlari jihatidan jamiyatning kundalik moddiy va ma'naviy holati, iqtisodiy turmushi, orzu va intilishlariga aloqador bo'lib, ma'lum darajada boshqa guruh so'zlardan farq qiladi [7].

Har bir tarjimon o'zga tildagi asarlarni tarjima qilgan ekan, tarjima jarayonida turli leksik va grammatik hamda boshqa muammolarga duch kelishi tabiiydir.

Tarjimonlar bu kabi muammolarni yechishda eng ma’qul variant transformatsiyalar deb biladi. Chunki o’zga tildagi asarlarda foydalanilgan ismlar, joy nomlari va boshqa nomlar o’z holicha qo’llanilsa ularni o’qish va tushunishda o’quvchilar bir qancha muammolarga duch keladi. Asar bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinganda asliyat tilidagi birliklar ikkinchi tilga tushunarsiz bo’lib qolishi mumkin. Asardagi bu muammoni yechish uchun transliteratsiya usulidan keng foydalaniladi. Roman antroponimlarini asliyat tilidan tarjima tiliga o’girish jarayonida yuzaga kelgan muammolarni ko’rib chiqamiz:

“Robin Gud “Robin Hood” – o’rta asrlar ingliz xalq balladalarining mashhur qahramoni, o’rmon qaroqchilarining olijanob rahbari hisoblanadi. Afsonaga ko’ra, u o’zining “Merry Shervud qaroqchilari” guruhi bilan birga harakat qilgan. Nottingem yaqinidagi Shervud o’rmonida - boylarni talon-taroj qilgan, o’ljani kambag’allarga bergan. Antroponimni o’zbek tiliga o’girish jarayonida “h” ning “g”ga va birga kelgan “oo” ning “u” ga transformatsiyalanishi kuzatildi.

Ser Jorj Gamvel “Sir George Gamwell” – Ser(ing. Sir, senior- katta) ingliz millati vakillari orasida qo’llaniladigan erkak kishiga xos nom, unvon yoki manzil. Sir yoki Ser kabi qo’llaniladi. George – Jorj – inglizcha ism yoki familiya. Tarjima jarayonida “g” – “j” ga o’zgardi va antroponim oxiridagi “e” harfi tushib qoldi. Gamwell – Gamvel inglizcha ism yoki familiya. O’zbek tili alifbosida “w” harfi yo’qligi bois tarjima jarayonida “v” ga transformatsiyalandi

Vilyam Fitzus “William Fitzooth” – Robin Gudning otasi, norman, Joannaning turmush o’rtog’i. Antroponimni transliteratsiya usuli orqali o’zbek tiliga o’girildi. Bunda o’zbek tili alifbosida “w” bo’lmagani bois “v” ga o’zgatirildi. Konkritezatsiya usuli orqali “Fitzooth” uchun “Fitzus” taqdim etildi Roman toponimlarini asliyat tilidan tarjima tiliga o’girish jarayonida yuzaga kelgan muammolarni ko’rib chiqamiz:

Shervud o’rmoni “Sherwood Forest - tarixan Robin Gudning afsonalari bilan bog’liq bo’lgan ancha katta o’rmon qoldig’i bo’lgan Angliyaning Nottingemshire shahridagi Edwinstow qishlog’i yaqinida joylashgan park maydoni. Tarjimada

“Sherwood” transliteratsiya usuli orqali tarjima qilindi va “Shervud” variant taqdim etildi

Nottingham (inglizcha Nottingham ; inglizcha talaffuzi : i / ' n ɒ t i ŋ ə m /)
— Buyuk Britaniyadagi shahar va unitar birlik , Nottinghamshir (Angliya) tantanali okrugida . Trent daryosida joylashgan . “Nottingham” ni transliteratsiya usuli orqali tarjia qilinib “Nottingham” variant taqdim qilindi

Roman matnlarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasini jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik muammolarni ko'rib chiqamiz:

Ingliz tilida: *“Sir George followed the man to the middle of Sherwood Forest. There, in the spring sunshine, he saw his daughter. He also saw a baby boy in her arms. Joanna looked up at her father and smiled”*

O'zbek tilida: *Ser Jorj u odamni o'rmonning o'rtasigacha kuzatib bordi. U yerda, bahorgi quyosh nurlarida u o'z qizini ko'rdi. Uning qo'llarida chaqaloq bor edi. Joanna otasiga qaradi va tabassum qildi*

Tarjimada quyidagi leksikologik o'zgarishlarga duch keldik:

“to the middle of” – “o'rtasigacha” ingliz tilidagi to'rt so'z o'zbek tiliga o'girishda bir manoni berdi

“he also saw a baby boy in her arms” – “uning qo'llarida chaqaloq bor edi”.
Ingliz tilidagi jumlaning o'zbek tiliga erkin tarjima usuli orqali tarjima qilindi. Bunda so'zma so'z tarjima emas balki ma'noning o'zi berildi

“looked up at” – “qaradi” ya'ni ingliz tilidagi uch so'z o'zbek tilidada bir so'z ma'nosiga teng

“smiled” – “tabassum qilmoq” fe'li o'zbek tilida qo'shma fe'lga teng va shunday ma'noni beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda transkripsiya, transliteratsiya, izohlash, tushuntirish, sharhlash, muqobil variantlardan foydalanish kabi tarjimada keng foydalaniladigan usullar eng

samaralilari hisoblanadi. Bunday usullarni qo‘llashda tarjimonlar asosan kontekstning o‘rniga, asar muallifining mazkur til birliklarini ishlatishdan ko‘zlagan maqsadiga e‘tibor berish talab qilinadi. Asl nusxa bilan tarjima tili bevosita bir-biriga teng emas. Har ikki tilning lisoniy imkoniyatlari bir-biriga ”ekvivalentlik holatida bo‘lmaydi. Shuning uchun ham ko‘r- ko‘rona tarjima qilish mumkin emas. So‘zlarning aniq mazmuni bilan estetik sifatlari o‘zaro bir-birining o‘rnini qoplay olmaydi. Shu sababli matnning tili qanchalik serma‘no, badiiy tarafidan serjilo bo‘lsa, tarjima shunchalik qiyinlashadi.” Ammo yuqorida taklif tilgan yechimlar orqali asar tarjima qilish ancha samarali va mazmunli bo‘ladi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <http://www.neilphilip.com/Neil%20Philip.html>
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%B4
3. Farxodovna, Q. N. (2022). Tarjima strategiyalari. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 190-192.
4. Salomov G‘. Tarjima nazariyasiga kirish [Introduction to translation theory]. Toshkent: O‘qituvchi, 1978.
5. Ochilova Ra‘no. 2014. Referat “Antroponimlar”
6. Kamoljonovich, Solijonov Juraali. "JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.1 (2022): 334-343.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Toponimika>
8. Jo‘ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI”(“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O‘ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>

9. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI''ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>

10. Sunnatova, S. (2022, April). SANDRA SISNEROS QALAMIGA MANSUB “MANGO KO'CHASIDAGI UY” ROMANIDAGI ANTROPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUAMMOLAR. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 544-550).